

РОЛЯТА НА ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВОТА В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО

АНДОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Студент, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Технически университет - София

Анотация: Настоящата статия анализира фундаменталната роля на емоциите и чувствата в процесите на обучение и възпитание на детето. Разглеждат се основни психологически теории и понятия, свързани с емоционалното развитие, като се прави разграничение между емоция, чувство, настроение, афект и страст.

Особено внимание е отделено на въздействието на негативните състояния (страх, стрес, депресия) и на положителните емоции (радост, удовлетворение) върху учебната дейност и личностното формиране.

Статията подчертава значението на емоционалната интелигентност и ролята на учителите и родителите за изграждането на здравословен емоционален климат. Акцентира се върху необходимостта от възпитаване на висши чувства (морални, интелектуални, естетически) като ключов фактор за хармоничното и пълноценно развитие на подрастващите

Ключови думи: Емоции, чувства, обучение, възпитание, детско развитие, педагогическа психология, емоционална интелигентност, училищен климат, личностно развитие, висши чувства.

ВЪВЕДЕНИЕ

„Никога не се извинявай за чувствата или емоциите, които показваш! Това означава, че имаш голямо сърце и не се страхуваш другите да го видят! Това е сила, а не слабост!”

Мадлен Алгафари

Емоциите и чувствата са част от нас и са важен фактор в изграждането на характера и личността на човека. Ние често използваме тези две думи, емоции и чувства, но те са даденост в човешкото съществуване. В нормално състояние всеки човек има динамично променяща се емоционална характеристика: едни емоции се сменят с други, чувства с чувства се конкурират, чувства и емоции се преплитат. Различните чувства и емоции при нормална психика са в процес на непрекъснато изменение.

В условията на учебно-възпитателния процес, емоциите и чувствата е актуална и значима тема, засягаща развитието на децата и тяхното израстване като личности. По време на учебния процес, децата се изграждат, формират, провокират, развиват във времето, обуславят и оформят чувства и емоции, с помощта и съдействието на своите възпитатели и преподаватели. Един от основните важни фактори за възпитанието на децата, е учебната среда. Училището е водеща социално-възпитателна институция, спомагаща за еволюирането на малките деца и изграждането на чувства и емоции, съпътстващи целият им живот.

СЪЩНОСТ

Емоциите и чувствата са психични свойства на личността, които изразяват непосредствено вътрешните състояния или психичните преживявания от взаимодействието с предмети и явления от действителността и от общуването с другите хора.

Реалната функция на психичните преживявания е в това че те сигнализират за личностният смисъл на събитията, които възникват в живота на учениците. В Педагогическата психология са обособени различни концепции за емоциите и за психичните преживявания.

Необходимо е да се вземат под внимание утвърдените подходи към психичните преживявания и на тази основа да се изгради и развива психологията на психичните преживявания.

ТЕОРИИ ЗА ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВОТА

Емоциите и чувствата винаги са били обект на интерес за много автори. Налице са различни теории и направления в изясняването на механизмите и структурата им.

Според ретроспективна теория за емоциите на **Рибо**, емоциите са ефективни реакции на човека, които са останали у него от времето на животинското му съществуване.

Ланге и Джеймс търсят източникът на емоциите в органичните реакции.

Според теорията за мозъчните механизми на емоциите на **Кемон**, телесният израз не е специфичен за психичната природа на психичните преживявания. Обективните основи от които произлизат и се съди за психичните преживявания е мозъчният апарат.

Теорията за динамиката емоционалния живот на **З. Фройд** обвързва психичните преживявания с инстинктивните сексуални влечения.

Според теорията за характерообразуващите функции на емоциите на **Адлер**, емоцията е един от моментите, които образуват характера на човека.

Според теорията за характер на развитие на психичните преживявания на **Бюлер**, развитието на емоциите е процес на изменение на принципа на удоволствието

Според дейността теория за психическите преживявания на **А. А. Леонтиев**, емоциите изпълняват функцията на вътрешни сигнали и в този смисъл те съпътстват психичното отражение непосредствено.

С. Л. Рубинщайн развива идеята, че емоциите възникват и съпровождат всеки психичен акт на човека.

Едуард Клапаред е първият автор, който въвежда двете понятия емоции и чувства като процеси, които се срещат в близки ситуации, но всъщност са различни.

Според динамичната теория за емоционалните състояния на **Курт Левин**, емоцията, която не е довършена продължава да съществува в скрит вид. Затова емоциите са психични преживявания, които трябва да се разглеждат като част от психичния живот на човека.

Чувствата и емоциите се характеризират с много особености според теориите, те са отражение на реалните отношения на учените и отразяват, тяхната действителност.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ

Психичното развитие на човек е свързано с формирането и изграждането, преди всичко на висшите емоции - чувствата.

Чувството е относително устойчиво и повече или по-малко осъзнато емоционално отношение на човека към предмети и явления от света, включително към себе си. То може да бъде определено като вътрешно и трайно емоционално отношение и преживяване.

Емоцията е външен израз на чувството. Едно и също чувство може да предизвика различна емоция. Тя е по-краткотрайна и бързоотшумяваща в сравнение с чувството.

Емоциите и чувствата имат три основни и редица допълнителни форми на проявление. По степен на външно проявление те са **настроение, афект и страст**.

Учебната дейност е силно изразено поле за възникване и осъществяване на психични преживявания. Всяка дейност стимулира познавателната активност на човека и следователно поражда психични преживявания, но учебната в преобладаващата си част е преди всичко дейност за познавателните процеси на учениците, за овладяване на научни знания. Това е причина в нея да имат място трите форми на изява на психичните преживявания. Всички те имат важно значение за възпитанието и обучението на учениците.

Настроението е емоционално състояние. Изразява се със слаба интензивност, но затова пък с относителна продължителност. То влияе върху активната работа на учениците, а устойчивостта му зависи от индивидуалните особености на характера и темперамента, силата на волята, равнището на развитие на водещите мотиви на поведението им и др.

Настроенията биват положителни (катализатори на позитивна активност) и отрицателни (потискат познавателната активност). Те могат да бъдат радостни или печални, весели или потиснати. Тези настроения влияят различно върху обучението. Положителните благоприятстват усвояването на учебния материал, а отрицателните влияят зле върху възприемането и разбирането му и върху желанието да се учи. Особено положително се отразява доброто настроение върху мисленето. То насочва мисълта по посока на дейността, която създава това настроение. Добро и желано качество на учителя е бързо да схваща лошото настроение на ученика и да влияе, за да го променя в положително.

Трябва да се направи обобщение, че силните както положителни, така и отрицателни настроения понижават качеството на учебно-познавателната дейност на учениците. Ролята на учителя е да въздейства върху учениците с подходящи похвати, така че да се балансира силата на настроенията не само на учениците, но и на своето собствено.

Афектът е силно и краткотрайно психично преживяване, но с бурни изяви. Внезапно възниква и внезапно отшумява, макар че при някои хора, в зависимост от типологичните им способности, процесът отнема малко повече време.

Афекти са: ужасът, гневът, възмущение, отчаянието и др. Те винаги са свързани с обстоятелства от важно значение за живота на личността. Влиянието на афектите върху интелектуалната дейност и обучението е отрицателно.

Афектното състояние ограничава широтата на мисълта, възможността за контрол върху мислите и поведението, а в някои случаи ограничава дори възможността за правилно разбиране. Афектното състояние оказва неблагоприятно влияние върху поведението и работоспособността на индивида.

Афектите стесняват съзнанието, намаляват възможностите за запомняне и възпроизвеждане, за самоконтрол и критично отношение. Афектите са крайно неблагоприятни, защото чрез тях се изразходва огромно количество психофизиологична енергия.

Страстите са много силни емоционални състояния, които завладяват човека в продължителен период и определят до голяма степен или напълно поведението му. Страстта подчинява на себе си основната насоченост на мислите и постъпките на човека. Стимулира го към активна дейност, целта на която е утоляването на страстта. Характерна особеност на страстта е, че тя има органична връзка с потребностите и другите свойства на личността.

Страстите биват положителни и отрицателни. Положителните страсти влияят благоприятно върху поведението на човека. Ролята на учителя се състои в това да не допуска да се образуват отрицателни, дребни страсти. При възпитанието и обучението е необходимо да се развива страст към учене и непримиримост към нередностите.

Фрустрацията е състояние на човека, изразяващо се в характерни особености на преживяванията и поведението, предизвикани от обективно непреодолими (или субективно така разбрани) трудности по пътя към достигането на целта. Фрустрацията е емоционално състояние на човек, лишен от възможността да постигне силно желана цел поради непреодолими трудности. Неин краен израз са агресията и депресията.

Агресията е остро афектно преживяване на гняв и ярост, проявяващо се в стремеж да се причини болка, страдание или неприятност на някого. Такова поведение много често се дължи на осъзнат личен избор. То може да бъде следствие от неспособност за овладяване на собствените агресивни импулси, реакция от травмиращи събития в живота, неспособност за справяне с изискванията на другите, заучен модел на поведение.

Депресията е противоположно състояние на агресията, с крайна степен на отчаяние, тежко преживяване на безнадеждност, загуба на перспектива. Депресията в общия случай е чувство на меланхолия, тъга, отчаяние, безпомощност и унилоост, което може да трае от няколко часа до няколко дни, даже и години.

Депресията може да бъде провокирана от различни фактори – биологични, психични и социални (като раждане, загуба на близък човек, развод). Признаците са липса на енергия,

липса на апетит, безсъние, апатия и мисли за самоубийство, но също повишена емоционалност, свръхактивност, раздразнителност, безпричинна еуфория.

Депресията при децата е смесица от тъга, гняв и отчаяние. Събитията предизвикващи депресия са: самота, тежка загуба, шок или травма, усещане за изоставеност, отхвърленост. Депресията при децата се характеризира с понижена работоспособност и боязливост вследствие силни преживявания. Депресията обикновено е свързана с чувство за малоценност. Чувство за малоценност се изразява в липса на вяра в собствените сили. То се явява в резултат на лошо отношение към детето. В много случаи претоварването на детето с много задачи може да го доведе до невъзможност да ги изпълнява и постепенно се появява чувство за малоценност. Това чувство се среща често у учениците.

Страхът е емоционална реакция, имаща различни форми, степени и оттенъци на проявление. Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по своята същност имат защитна функция. Като правило е силно преживяване. Влиянието му е голямо, особено върху не добре подготвени хора, каквито са децата и учениците. Децата възприемат като най-силна причина за страх заплахата от нараняване, страха от непозната ситуация, от тъмно, от странни шумове, от изоставени места, от изхвърляне. Недопустимо е родител или учител да умишлено да провокират предизвиква страх в децата и учениците. Преодоляването на страха винаги носи радост и облекчение.

Стресът е сложно емоционално състояние, характеризиращо се с напрежение на преживяванията, мислите и действията. Стресът възниква у човека при работа в трудни условия. Той се преживява като безпокойство, тревога, повишено напрежение. За огромно съжаление, днес стресът е ежедневие в живота на българския ученик и учител. Проявява се в различни видове: може да бъде силен и продължителен, силен и краткотраен, слаб продължителен и мигновен.

Стресът по принцип се приема за нещо лошо и деструктивно, но има и положителен стрес. Свързан е със ситуация, при която човек е в състояние да използва целия си наличен потенциал. Прояви на положителен стрес са предизпитната треска при ученици и студенти, сценична треска при актьорите и предстартова треска при спортистите.

Положителният стрес може да повиши резултатите на учениците. Важна е „дозата“! Учителят трябва да определи количеството стрес съобразено с потребностите и възможностите на учениците.

За преодоляването на отрицателните психични състояния в училищната среда са необходими допълнителни разговори и адекватно отношение на учителят, бързо реагиране както и оказване на необходимата психологическа подкрепа за съответното състояние на всяко дете, имащо нужда от такава. Насочването към психолог е важна стъпка за преодоляването на тези психични състояния.

Всички изразяваме емоции и чувства. Така същността ни бива споделяна. Нашите емоционални източници са както предмети и явления от света, който ни заобикаля, така и нашата дейност и поведение.

Знаейки всичко това, учителят е длъжен да организира дейността на учениците в часа така, че дейностите, които е планирал да провокират положителни емоции като радост, удовлетвореност, което от своя страна е предпоставка за положителна мотивация за учене.

Радостта е една от най-дълбоко завладяващите емоции. Създава усещане за нещо желано, приятно, изпълваща детето със сила и увереност. Радостта превръща обикновените събития в значими преживявания. Радостта и щастието благоприятстват за умственото развитие на детето както и за неговото самочувствие.

Радостта създава нови цели пред хората, освежава и зарежда мисловната им дейност. Чрез радостта всички ние живеем и се изразяваме много по-добре във всички аспекти на живота.

Положителната емоция има силно въздействие върху нас. С нея ние хората успяваме да надмогнем неприятните усещания и чувства като така отваряме и насочваме мисловната си

дейност към стимулиране. Това ни дава нови хоризонти за открития, отношения и връзки със заобикалящата ни среда.

В зависимост от съдържанието емоционалните състояния се делят на нисши и висши.

Към нисшите се отнасят онези, които са свързани със задоволяването на органическите потребности и запазването на организма – чувства на удовлетворение или неудовлетворение, на удоволствие или страдание, напрегнатост или успокоение, при жажда, глад, горещина или студ. Познаваме тези чувства и знаем, че са мощен двигател за поведението на хората.

При възпитанието на учениците не бива да пренебрегваме силата на тези чувства. Но и да не забравяме, че първо са потребностите. Според „**Пирамидата на нуждите на Маслоу**“, която описва човешките нужди под формата на нива на йерархия (от примитивни до духовни). Основната идея е, че човек не може да изпитва потребности от по-високо ниво, докато основните (физически) не бъдат удовлетворени. Всичко изброено до тук не бива да се пренебрегва, защото има значение за нормалната работоспособност на човек. Това важи особено за подрастващите, чиито съпротивителни сили са все още слаби.

Главните категории висши чувства са: моралните, интелектуалните, естетическите. Те са типични само за човека и се пораждат от социалната действителност, от културата, от науката, историята, изобщо от обществения начин на живот.

Моралните чувства са свързани с нравствеността, с нравствените норми на обществото, обществения строй, класата. Моралните чувства имат класов характер.

Интелектуалните чувства се пораждат в процеса на интелектуалната дейност. Към интелектуалните чувства спадат възхищението, любознателността, удивлението, чувството за увереност, за яснота на мислите, съмнение, недоумение, задоволство от постигнатата задача.

Естетическите чувства са свързани с възприемането и преживяването на красивото и прекрасното. Към тях могат да се отнесат: за красотата на добрите постъпки, за комично и драматично.

Особено важно място при възпитанието имат висшите чувства. Те именно в най-голяма степен определят както насочеността, така и богатството на личността и затова трябва да бъдат обект на специални възпитателни грижи.

ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВОТА В ЖИВОТА НА ДЕТЕТО

„Емоциите изразяват отношението на детето към света и начина, по който възприема себе си!“

(Д. Вискът, 1993)

Ако в учебния процес без участието на чувствата, заучаването се затруднява и качеството на знанията е понижено, то в процеса на възпитанието, формирането на хармонично и всестранно развита личност без чувства, фактически е невъзможно. Чувствата се образуват постепенно в резултат на систематизиране и обобщаване конкретни преживявания, предизвикани от въздействия от действителността. Първите емоции на детето са свързани с неговите органични усещания и биологични потребности. Но още в ранно детство е необходимо да се организират жизнените обстоятелства и възпитанието, така че да се преживяват колкото се може повече положителни, радостни емоции.

В предучилищна възраст се проявяват в една или друга степен всички видове основни чувства – моралните, интелектуалните, естетическите. С личния си пример възрастни и най-вече родителите, първи възпитават децата си.

Емоциите в предучилищна възраст стават все по-малко зависими от ситуацията, по-устойчиви и дълбоки. Появяват се нови форми на емоционални преживявания (съчувствие, съпричастност, чувство на срам, гордост, вина, и др.). Съдържанието на детските страхове се променя, съвременните деца се страхуват от „филми на ужасите“ (роботи, скелети, призраци, вампири, чудовища и др.).

Мястото на емоциите в общата структура на поведението се променя. В горна предучилищна възраст емоциите могат да се появят преди извършване на действието под формата на емоционално очакване на възможните му последствия. Детето може предварително във вътрешния си план да изиграе желаното действие и да усети смисъла на неговите последствия. Така децата развиват сложни форми на очакваната емоционална регулация на поведението. Произволността възниква в проявата на чувства, изразяваща се в способността за спиране на насилствените, остри прояви на емоции за оценка на ситуацията и в усвояването на приетите в обществото форми на показване на емоционални състояния.

Семейното обкръжение е от основно значение за възпитаването на емоционалната интелигентност. Ако детето живее с хора, които отричат емоциите си или ги смятат за слабост, то не може да добие вкус и удоволствие от осъзнаване на емоциите си. Така детето може да се затвори в себе си, да изпита трудности при адаптацията, да изостане в развитието си и дори, от научна гледна точка, да бъде причислено към страдащите от емоционална недостатъчност.

В началната училищна възраст емоционалното развитие в по-голяма степен зависи от опита, който ученика придобива извън семейната ситуация. Емоционалното благополучие на децата до голяма степен се определя от тяхната позиция в системата „учител-ученик“, от това колко успешно, на първо място, от гледна точка на учителя, той се справя с новата си позиция и ролята на ученик. Интернализацията на правилата и нормите на поведение, към които малките ученици започват да се ориентират в поведението си, може да доведе до силни емоционални преживявания, ако реалното поведение не отговаря на усвоените изисквания. Негативните емоционални преживявания (страх, тревожност, безпокойство, вълнение) са свързани със страха ученика да закъснее за училище, с получаване на упрек от учителя, с получаване на лоша оценка, правене на нещо неправилно, страх от наказание, грешка, изпитване, контролно и т.н. Развитието на когнитивните способности и разширяването на знанията за реалния свят често предизвикват безпокойство у децата за възможните опасности, които заплашват както тях лично (например автомобилна катастрофа), така и близките им (болести или смърт на родителите), така и цялото човечество (война, бедствие).

В начална училищна възраст се развива **емоционална саморегулация** - контрол над своите емоционални състояния. Ярката емоционалност на децата постепенно отстъпва пред все по-голямата сдържаност в проявата на чувства, особено негативни: детето се опитва да скрие страховете си, да сдържа сълзите си при негативната оценка на учителя, да не показва, че се обижда, когато неговите връстници му се подиграват и т.н.

Заедно със знанията се обогатяват интелектуалните, нравствените и естетическите чувства. Общи техни характеристики са естественото им проявление, яркото им външно изразяване с тенденция към овладяване и устойчивост. Децата се отличават със своята жизнерадостност. Преживяванията им имат повече основания и в този смисъл се задълбочават. Чувствата стават по-осъзнати.

Учениците проявяват интелектуални чувства свързани с познавателната дейност. Разширяват се и се усилват любознателността, удовлетвореността от успехи в ученето, от преодоляването на трудности, от постигането на желани цели. Трудностите пораждат напрежение, съмнения, неуспехите – тревожност, разочарование. Превъзможването на трудности е източник на вдъхновение, удивление, радост.

С овладяване на четенето се повишава интересът към него и най-вече към сюжетната му страна. Четенето разширява, задълбочава знанията и преживяванията. Интересите са подвластни на подражание, не са постоянни, лесно и често се пренасочват и силно се влияят от одобрение, в това число от материализирано негово изразяване (отпечатване в тетрадките на пчелички, подписа на учителя и др.).

За отбелязване е, че така както учителите и родителите оценяват децата, така и те се самооценяват. Проявяват се различни равнища на тревожност, които се отразяват върху резултатите от дейността.

Нравствените чувства стават по- диференцирани, по- мотивирани, а отгук по- сигурни и определено изразени. Развиват се и укрепват чувства за честност, достойнство, увереност, другарство, съпреживяване, съотнасяне към референтна група и др. Децата се самооценяват като другари по общите дейности в които участват и по взаимното подпомагане.

Естетическите чувства разширяват своите граници. Учениците откриват повече красота в проявите на литературни герои, в рисунките, песните, пиесите, в различни телевизионни програми, филми, в облеклото, в природата.

Какво ще бъде богатството на чувствата на учениците от тази възраст зависи не толкова от възможностите за по- широки общувания с околната природна и социална среда, а преди всичко и главно от два изключително важни фактори : от умението на възрастните да водят децата в света на значимото, доброто и красивото, да им го правят, чрез общуването и личния пример, достойние и от достъпното включване на учениците в познавателни, нравствени и естетически дейности. Тези обстоятелства са причина за по- малки и по-големи индивидуални различия в емоционалната ценностна система на личността.

У ученика в средния курс във връзка с физиологичните процеси и половото съзряване, се повишава емоционалната възбудимост, емоционалната неустойчивост и импулсивност, и той извършва действия и постъпки под непосредствено влияние на чувствата, които го обхващат напълно.

РОЛЯТА НА ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВОТА В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В учебно-възпитателният процес е необходимо да се поставят разбираеми цели и изисквания пред учениците. Това трябва да стане по начин, който да предизвика положителни емоции, за да се приемат тези изисквания и да придобият вътрешен смисъл за учениците.

Основният източник за появата и развитието, както на положителни, така и на отрицателни преживявания при учениците са свързани от една страна с процеса на ученето и резултатите от учебната дейност, и от друга с характера на общуването с учители и съученици.

Чувствата и емоциите имат значение за учебно-възпитателния процес във всички видове и степенни учебни заведения. Чувствата се характеризират с много особености. Важна е тяхната обективност. Те са отражение на реалните отношения на ученика.

Във учебния процес, учителят трябва да създава положително настроение и оптимална атмосфера, защото те са предпоставка за стимулиране на учениците да овладеят активно учебното съдържание. Учителят трябва да има живо нравствено чувство, да излъчва доброта и справедливост. Особено справедливост. Децата са чувствителни към сарказми, подигравки, натрапчиво сравняване с други деца. Отрицателните чувства и емоции не стимулират учениците, а напротив действат отрицателно и понижават качеството на тяхната дейност. Положителните емоции водят до стимул в учебната дейност, докато отрицателните водят до страх, гняв, отчаяние. Между здравословното състояние и чувствата съществува връзка. Едни и същи неща могат да предизвикат у учениците, в зависимост от тяхната индивидуалност и възпитание, различни емоции и чувства. Всеки един ученик може да реагира по различен начин на случващото се.

Нагласите играят голяма роля за възникване на емоциите. Оптимистично или песимистично всичко се отразява не само върху резултатите от учебната дейност, но и върху отношенията в класа. Заменянето на отрицателните чувства и емоции с положителни става като се ангажират учениците с внимание и приятни задачи. Интелектуалните чувства се пораждаат в учебната дейност на учениците и ги подтикваат към системно и задълбочено овладяване на знания.

Чувствата и емоциите могат да са възпитават с различни средства. Едно от тези средства е емоционалният климат. Този климат в училище определя от взаимоотношенията учител-учител, учител-ученик и ученик-ученик. Възможно е този климат понякога да се влоши по различни причини. Училищното ръководство е длъжно да се грижи за благоприятната атмосфера в училището и да изисква нейното спазване.

Учителят трябва да пробуди у децата интерес към предстоящата работа и настроение. Това може да се постигне по различни начини: чрез слушане на музика или изпълнение на любимите песни от децата, чрез задаване на загадки, чрез беседа, активизираща непосредствени жизнени впечатления или емоционален разказ.

В процеса на обучение, характерни за учителя са структурно изложение на знанията, поставяне пред учениците въпроси за обсъждане, оценка, размисъл, решаване на задачи, изпълнение на упражненията, прилагане знания на практика, трениране на мисленето, развитие на самостоятелност, осъществяване на обратна връзка по време на урока, умело насочване на по-нататъшна работа на учениците за задълбочаване и решаване знанията по темата.

Учителят трябва умело да подбира най-подходящи и целесъобразни методи и похвати на работа в урока, за да вникне в емоционалната сфера на детската душевност и да я направлява деликатно в желаната от него посока. Емоционалното възприемане води до по-задълбоченото осмисляне на учебния материал.

За да протече подготовката за възприемане интересно и резултатно, за да задвижи емоционалната сфера на учениците, е необходимо да се използва максимално жизненият опит на децата, запасът им от представи, непосредствените им впечатления от живата действителност, да се подбере подходящ допълнителен материал, достъпен за учениците, близък по идейно-емоционално съдържание на изучаващия предмет, въпросите и задачите да бъдат в логическа последователност.

Важно е да подчертаем, че чувствата и емоциите, са важна част от процеса на обучение. Необходими са координирани усилия от страна на учители, родители и ученици, в тяхното разбиране и правилото им разграничение и научаване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През целия период на училищна възраст, емоциите и чувствата имат основна и важна роля в поведението и действията на учениците. Те се регулират в по-голяма степен от чувствата, отколкото от мисловната му дейност. Чувството за симпатия не е вродено, а придобито в онтогенетичното развитие. За да се появи и развие то, голямо значение има обучението на децата.

В заключението следва да подчертая, че за да се развие и затвърди желано чувство у подрастващите, е необходимо да се работи с адекватни чувство на учители и възпитателите (възрастните). Надграждането на процеса на обучение върху добрите взаимоотношения с учениците, както и разбирането и изразяването на чувствата, е сериозен психологически проблем, тъй като не може да се постигне само чрез преподаване на знания за тези чувства или чрез предписания и наставления. Трябва да се създаде психологическа ситуация, която да дава възможност да възникне емоционално отношение на човека към определени явления. Такава ситуация се създава по различни начини, които всъщност са пътищата за възпитание на чувствата – чрез дейностите на учителите, значението на добрата постъпка, чрез изкуството.

ЛИТЕРАТУРА

1. Елън, С. (2018). Детето, което не иска да си ляга. София: Сиела.
2. Ковачева, М., Димитрова, С. (2015). Психология на възрастовото развитие. София: Фабер.
3. Лазарова, П. (2022). Психология на развитието (Възрастова психология). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
4. Николова, М., Станева, Р. (2019). Педагогическа психология. Сливен: Издателство Обнова.
5. Пиръов, Г., Желев, Ст., Нетов, Ив. (1967). Детска и педагогическа психология - Учебник за институтите за начални учители. София: Издателство Народна просвета.